

LE PRIX DU TEMPS : TRANSFORMATION DU MARCHE DES MONTRES DE COLLECTION (1920-2025)

Bidant Elsa, Liebskind Elijah

Janvier 2026

Introduction

Du 17 septembre au 12 novembre 2025, le musée du Louvre a consacré l'exposition *Mécaniques d'art* à un pan longtemps resté discret de ses collections : les arts mécaniques horlogers, d'une clepsydre de l'Égypte ptolémaïque aux automates contemporains, en s'appuyant sur un prêt exceptionnel de la Maison Vacheron Constantin, l'horloge-automate La Quête du Temps. En faisant dialoguer des chefs-d'œuvre historiques avec une création monumentale de haute horlogerie conçue pour célébrer les 270 ans de la manufacture suisse¹, cette exposition donnait à voir, dans un cadre muséal de premier plan, la continuité d'une ambition humaine à saisir, représenter et mettre en scène le temps².

Au-delà de l'événement lui-même, *Mécaniques d'art* manifeste la reconnaissance institutionnelle d'un domaine longtemps cantonné au registre du savoir-faire technique, désormais pleinement intégré au patrimoine artistique et culturel, à l'intersection de l'histoire des techniques, des arts décoratifs et des cultures du luxe. Si l'horlogerie continue de susciter un intérêt soutenu, c'est précisément en raison de ce double statut : objet de haute précision technologique et mécanique, mais aussi support d'invention formelle et de mise en récit du temps, apte à circuler entre vitrines de musée, collections privées et salles de ventes.

Dans cette perspective, la montre apparaît comme un observatoire privilégié des transformations des pratiques de collection, oscillant entre instrument de mesure, signe de distinction et œuvre d'art miniature. Elle cristallise des logiques économiques, esthétiques et sociales que les marchés aux enchères comme les collections publiques et privées contribuent conjointement à redéfinir.

¹ Voir le site internet de la Maison Vacheron Constantin : <https://www.vacheron-constantin.com/fr/fr/watches/exceptional-timepieces/la-quete-du-temps.html>, consulté le 28 décembre 2025.

² <https://presse.louvre.fr/mecaniques-dart-1063000228946/>, consulté le 28 décembre 2025.

Alors que les montres anciennes constituent, dès la première moitié du XX^e siècle, un segment structuré du marché de l'art, elles occupent aujourd'hui une place centrale dans les ventes aux enchères comme dans les politiques patrimoniales des grandes institutions muséales. Comment les mécanismes de valorisation et les profils d'acteurs se transforment-ils entre les années 1920 et le début du XXI^e siècle, depuis les ventes parisiennes de curiosités et d'objets d'art jusqu'aux vacations spécialisées ? Plus précisément, en quoi la montre, envisagée à l'intersection de l'histoire des techniques, des arts décoratifs et des cultures du luxe, permet-elle d'analyser conjointement l'évolution des marchés, la redéfinition des hiérarchies esthétiques et la recomposition des formes de distinction sociale attachées à l'horlogerie de collection ?

Dans une première partie, l'analyse portera sur la structuration du marché des montres dans la première moitié du XX^e siècle, en s'appuyant sur un corpus de trois ventes parisiennes de montres des années 1921-1923 et sur l'étude sociologique des collectionneurs et intermédiaires impliqués. Il s'agira de montrer comment se combinent, dans ce contexte, paramètres matériels, dispositifs de mise en vente et profils sociaux des acheteurs pour produire une hiérarchie spécifique des valeurs horlogères.

Dans une seconde partie, l'étude portera sur le marché contemporain des montres de collection à partir d'un corpus de ventes aux enchères tenues en décembre 2024 et août 2025. Il s'agira d'identifier les déterminants contemporains de la formation des prix à l'aide d'une analyse économétrique, tout en mettant en lumière le rôle central des dispositifs institutionnels et informationnels dans la valorisation des montres. Cette partie analysera également la structuration actuelle du marché, la diversification des profils de ses acteurs et l'importance croissante de la narration, de la réputation et de la médiation dans un marché désormais globalisé et largement digitalisé.

I. Volet historique : Le marché des montres de collection dans la première moitié du XXe siècle

Constitution et justification du corpus historique

Pour éclairer l'évolution du marché des montres de collection, nous avons constitué un corpus de trois ventes aux enchères parisiennes des années 1920, période charnière qui connaît le legs de grandes collections aux institutions muséales, comme les collections Olivier et Garnier au Louvre, respectivement en 1935 et 1916. Ce corpus comprend la vente *Objets d'Art et de Curiosité - Montres* d'octobre 1921, dispersant les objets de Monsieur Bruno ; la vente *Montres de diverses époques* de janvier 1922, présentant une partie de la collection de Monsieur Gélis ; et la vente *Horlogerie, Bijoux anciens* d'octobre 1923, appartenant à Madame Labat³.

Le choix de ces trois ventes permet d'appréhender la diversité des modalités de commercialisation des montres anciennes durant cette période. La vente Bruno s'apparente aux ventes généralistes de curiosités et objets d'art, où les montres côtoient d'autres catégories d'objets précieux. La vente Gélis, organisée par Monsieur Edouard Gélis, horloger toulousain, constitue une vacation spécialisée révélatrice de l'expertise technique requise pour ce segment. Enfin, la vente Labat illustre la dispersion d'une collection de bijoux incluant de l'horlogerie. Ces trois ventes offrent ainsi une vision globale des montres dans les ventes aux enchères du début du XXe siècle.

Notre corpus initial incluait l'ensemble des lots désignés sous l'appellation « montres » dans ces catalogues, englobant montres-bracelets, montres de poche, bagues-montres et montres de voiture. Toutefois, afin d'assurer la cohérence avec notre analyse du marché contemporain, nous avons restreint le corpus final aux seules montres-bracelets ou montres de poche, excluant les autres typologies. Cela aboutit à un corpus final de 184 montres réparties sur les trois ventes : 109 pour la vente Bruno, 50 pour la vente Gélis et 25 pour la vente Labat. L'intégralité du corpus historique a été mis en ligne sur Harvard Dataverse et est librement accessible. Le fichier comprend l'ensemble des variables collectées ainsi que les variables indicatrices créées pour l'analyse économétrique⁴.

Les descriptions des différentes montres ont permis d'extraire plusieurs variables qualitatives et quantitatives. Concernant la matérialité, nous avons identifié le matériau principal de chaque montre : or, argent, cuivre ou autre matériau (voir *Figure 1.e*). La datation des pièces a été établie par siècle de fabrication : XVIe, XVIIe, XVIIIe ou XIXe siècle (voir *Figure 1.f*). Sur le plan esthétique, nous avons relevé la présence d'email (voir *Figure 1.g*), la

³ Les trois catalogues de vente sont conservés à la bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA), Paris. Les procès-verbaux correspondants sont consultables aux Archives de Paris.

⁴ Le corpus historique est disponible via le lien suivant :

<https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/TXHMTF>

représentation d'un sujet (voir *Figure 1.b*) et l'existence d'un décor élaboré (voir *Figure 1.i*). Deux variables relatives aux conditions de vente ont également été codées : la nature spécialisée ou généraliste de la vente (vente composée uniquement de montres ou vente mixte, voir *Figure 1.c*) et la qualité de présentation du catalogue (orné ou non, voir *Figure 1.d*).

Aucun des catalogues étudiés ne comportait d'illustrations, et l'ensemble des ventes se déroulant à Paris, ces deux variables, bien que présentes dans notre jeu de données, présentent une variance nulle et n'ont donc pas été intégrées à l'analyse statistique.

Nous avons également cherché à identifier les adjudicataires afin de qualifier le profil des acheteurs. Pour ce faire, nous avons confronté les noms figurant dans les procès-verbaux de vente avec trois répertoires de référence : le *Bottin du Commerce* de 1919⁵, l'*Annuaire de la Curiosité, des Beaux-Arts et de la Bibliophilie* de Campbell de 1920⁶, et celui de 1925⁷. Ce croisement nous a permis d'établir si l'adjudicataire était marchand spécialisé dans le domaine de l'horlogerie (voir *Figure 1.j*) ou collectionneur (voir *Figure 1.k*).

⁵ *Annuaire du commerce Didot-Bottin*, Paris, Firmin-Didot frères, 1919

⁶ Campbell, *Annuaire de la Curiosité, des Beaux-Arts et de la Bibliophilie*, Paris, 1920.

⁷ Campbell, *Annuaire de la Curiosité, des Beaux-Arts et de la Bibliophilie*, Paris, 1925.

Figure 1 : Description du corpus historique (1921-1923) des ventes de montres

Méthodologie de traitement des prix historiques

L'analyse des prix nécessite une harmonisation temporelle des valeurs monétaires pour permettre la comparaison. Nous avons procédé à une conversion en francs constants 1923, année de référence de notre corpus. Le calcul du taux d'inflation s'appuie sur l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) publié dans le *Bulletin Mensuel de Statistique* de l'INSEE⁸. La formule appliquée est la suivante :

$$\text{Taux d'inflation} = \frac{(\text{IPC départ} - \text{IPC fin})}{\text{IPC départ}} \times 100$$

Entre 1921 et 1923, nous obtenons un taux d'inflation de 6,12 %⁹, et entre 1922 et 1923, un taux de 8,16 %¹⁰. Ces corrections permettent d'établir des comparaisons fiables entre les différentes vacations et de neutraliser les fluctuations monétaires.

Ainsi, le prix moyen des montres de notre corpus s'établit à 287.62 francs et le prix médian à 120 avec une forte dispersion (écart-type de 624.30 francs).

Analyse statistique et économétrique du corpus historique

La taille et la structure du corpus rendent possible l'estimation d'un modèle de régression hédonique, permettant d'identifier les déterminants de la formation des prix.

L'analyse économétrique du corpus révèle une structure de prix cohérente et explicative. Le modèle de régression hédonique appliqué atteint un coefficient de détermination (R^2) de 0,771, indiquant que 77,1 % de la variance des prix est expliquée par les variables retenues. La formule économétrique employée intègre les déterminants suivants (tous des variables booléennes) :

$$\text{Prix (francs 1923)} \sim \text{année} + \text{vente uniquement montres} + \text{or} + \text{argent} + \text{cuivre} + \text{émail} + \text{catalogue décoré} + \text{XVIe siècle} + \text{XVIIe siècle} + \text{XVIIIe siècle} + \text{XIXe siècle} + \text{sujet} + \text{décor}$$

⁸ Thomas Piketty, *Les hauts revenus en France au 20e siècle*, Paris, Grasset, 2001, p. 690. Les données de l'IPC proviennent du *Bulletin Mensuel de Statistique* de l'INSEE.

⁹ $(5,607 - 5,264) / 5,607 \times 100$

¹⁰ $(5,732 - 5,264) / 5,732 \times 100$

	COEF	STD ERR	T	P> T	[0.025	0.975]
Intercept	-0.4826	0.093	-5.209	0.000	-0.665	-0.300
Année	0.1475	0.050	2.956	0.004	0.049	0.246
Vente uniquement de montre	16.8313	61.412	0.274	0.784	-104.387	138.049
Or	-35.8623	87.170	-0.411	0.681	-207.922	136.198
Argent	-208.8541	86.906	-2.403	0.017	-380.395	-37.314
Cuivre	-204.0869	91.217	-2.237	0.027	-384.135	-24.039
Email	138.7257	53.654	2.586	0.011	32.820	244.631
Catalogue décoré	455.2193	79.936	5.695	0.000	297.437	613.002
XVIe siècle	6261.5418	324.673	19.286	0.000	5620.686	6902.398
XVIIe siècle	-31.1029	314.982	-0.099	0.921	-652.832	590.626
XVIIIe siècle	-3.5648	57.951	-0.062	0.951	-117.951	110.821
XIXe siècle	-35.4810	67.201	-0.528	0.598	-168.126	97.164
Sujet	0.6195	66.826	0.009	0.993	-131.284	132.523
Décor	49.8877	58.892	0.847	0.398	-66.356	166.131

Figure 2 : Résultat de la régression hédonique sur les données du corpus historique

Cette modélisation confirme l'importance de plusieurs facteurs dans la formation des prix des montres (voir Figure 2). La matérialité apparaît comme un élément central : la présence d'argent ($\beta = -208.85$; $p = 0.017$) ou de cuivre ($\beta = -204.09$; $p = 0.027$) est associée à une diminution significative de la valeur par rapport à un autre matériau, tandis que l'émail exerce un effet positif notable sur les prix ($\beta = 138.73$; $p = 0.011$). L'ancienneté constitue également un facteur majeur, les montres attribuées au XVI^e siècle bénéficie d'une valorisation exceptionnellement élevée ($\beta = 6261.54$; $p < 0.001$), contrairement aux périodes ultérieures, dont les effets ne sont pas significatifs.

Par ailleurs, la présentation éditoriale joue un rôle important : la présence de décor dans le catalogue est associée à une augmentation significative des prix ($\beta = 455.22$; $p < 0.001$),

L'analyse de réseau complète et nuance ce premier constat en dévoilant les pratiques de collection croisées. Les collectionneurs de montres manifestent un intérêt conjoint pour les objets archéologiques, les curiosités, les livres, les tableaux, les gravures, les marques, les meubles, les émaux, les céramiques, les objets précieux, les étoffes et la philatélie (voir *Figure 4*, les collections liées aux montres sont en orange). Cette constellation d'intérêts dessine le portrait d'un amateur érudit, sensible à l'histoire des techniques comme à celle des arts décoratifs.

La connexion particulièrement forte entre horlogerie et objets précieux (orfèvrerie et joaillerie) peut s'expliquer par les affinités matérielles et artisanales entre ces domaines. De même, l'association fréquente avec les émaux témoigne de l'importance de cette technique décorative dans l'ornementation des boîtiers de montres aux XVIIe et XVIIIe siècles¹³.

Figure 4 : Réseaux des types de collections. Les liens sont des collectionneurs qui collectionnent différents types d'objets selon l'annuaire de 1925.

¹³ Catherine Cardinal, *Les montres et horloges de table du musée du Louvre, Tome II*, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2000

Monographie d'un collectionneur : Jules-René Olivier (1855-1933)

Jules-René Olivier incarne la figure du collectionneur-marchand, dont l'activité professionnelle et la passion patrimoniale se nourrissent mutuellement. Né à Paris en 1855 dans une famille d'horlogers, il effectue son apprentissage auprès de son père à Besançon avant de le remplacer en 1900 à la tête d'un commerce d'horlogerie de gros, situé 41 rue de Richelieu à Paris¹⁴. Sa présence est attestée dans les différentes éditions du *Bottin du Commerce* : en 1911, en 1913, et encore en 1926, témoignant de la pérennité de son établissement¹⁵. Il y exerce jusqu'à sa mort en 1933.

L'activité commerciale de Jules-René Olivier est doublée d'une entreprise de collection. Son père avait initié cette pratique en échangeant des montres anciennes contre des montres modernes lors de ses voyages. Jules-René amplifie cette démarche en procédant à des achats réguliers auprès de courtiers, privilégiant les transactions au comptant. Cette politique d'acquisition attire de nombreux vendeurs, comme le rapporte Chapuis en 1942¹⁶. Au-delà des montres elles-mêmes, Olivier acquiert également des gemmes et des bijoux, manifestant une approche globale des arts précieux, comme remarqué précédemment.

La collection Olivier se distingue par son ampleur et sa cohérence scientifique. Elle comprend, au moment de sa transmission, trois horloges de table, 311 montres ou boîtiers de montres, 14 montres pourvues d'une châtelaine assortie, 17 châtelaines isolées, 19 cadrans, 86 coqs de montres, 175 clés de montres et 24 étuis divers¹⁷. Cette diversité témoigne d'une approche à la fois esthétique et technique : Olivier ne se contente pas de collectionner des objets complets, il rassemble également des éléments mécaniques et décoratifs isolés, révélant un intérêt pour l'évolution des procédés de fabrication.

L'importance numérique des pièces anciennes ainsi que la diversité géographique constitue un atout majeur de la collection. Olivier possédait une cinquantaine de montres datant de la période 1600-1675, époque pour laquelle les exemplaires conservés demeurent rares, ainsi que des montres venant de divers centres horlogers (Augsbourg, Blois, Parsi, Genève, Londres, Amsterdam, La Haye...). Si la profondeur chronologique permet d'observer l'évolution technique depuis les premiers montres portables jusqu'aux montres à complications de la fin du XVIIIe siècle, la dimension géographique fait de la collection Olivier un véritable instrument d'étude de la géographie horlogère européenne.

Sur le plan décoratif, la collection permet l'examen exhaustif des techniques employées dans l'ornementation des montres : joaillerie, orfèvrerie, gravure, ciselure, guillochage, émaillage. Cette attention portée à la qualité d'exécution caractérise l'approche d'Olivier : loin de

¹⁴ Catherine Cardinal, *Les montres et horloges de table du musée du Louvre, Tome I, La collection Olivier*, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2000, p. 13

¹⁵ *Bottin du Commerce*, Paris, 1911, p. 2492 ; 1913, p. 2635 ; 1926, p. 3424.

¹⁶ Alfred Chapuis, 1942, p.233-234, cité dans Cardinal, *op. cit.*, p. 14. Chapuis précise : "tant de gens accouraient chez lui" pour proposer leurs pièces.

¹⁷ Cardinal, *op. cit.*, p. 13.

privilégier la quantité, il recherche systématiquement les pièces remarquables par leur décor et le soin apporté à leur mouvement¹⁸.

Au-delà des objets eux-mêmes, Jules-René Olivier constitue une bibliothèque horlogère d'une importance remarquable. Cette dimension documentaire confirme l'approche érudite du collectionneur, désireux de contextualiser ses acquisitions et d'approfondir ses connaissances techniques et historiques. Malheureusement, cette bibliothèque est dispersée après sa mort en 1933, privant les chercheurs d'un fonds documentaire précieux qui aurait pu éclairer les critères de sélection et les centres d'intérêt du collectionneur¹⁹.

En 1935, Marie-Julie Olivier, sœur de Jules-René, lègue la collection au musée du Louvre, respectant ainsi la volonté de son frère de préserver l'intégrité de cet ensemble. Pourtant, cette même année, une partie de la collection est déposée au musée des Arts décoratifs : une horloge de table, 219 montres, les châtelaines isolées, les cadrans, les coqs, les clés et les étuis quittent le Louvre. Cette dispersion suscite un débat, car elle contrevient explicitement au souhait de Jules-René Olivier de maintenir la cohésion de sa collection²⁰. La décision de répartir la collection entre deux institutions revient à Édouard Gélis, ami de Jules-René Olivier et lui-même acteur majeur du marché de l'horlogerie ancienne, qui sélectionne les pièces devant demeurer au Louvre. En 1982, la majorité des œuvres déposées aux Arts décoratifs regagne le Louvre, restaurant partiellement l'unité voulue par le collectionneur²¹.

La figure d'Édouard Gélis (1876-1955) mérite une attention particulière, tant son rôle fut déterminant dans le monde de l'horlogerie ancienne. Né à Toulouse, il effectue son apprentissage chez un horloger local, Monsieur Paul Coffe, avant d'être remarqué par Jules-René Olivier et Paul Garnier, deux des plus importants collectionneurs de l'époque²². Gélis incarne l'articulation entre pratique professionnelle et collection savante. Sa propre collection, partiellement léguée au musée Paul-Dupuy de Toulouse, témoigne d'une approche similaire à celle d'Olivier : alliance de rigueur technique et de sensibilité artistique. Gélis représente ainsi un type de collectionneur, expert dans son domaine, reconnu par ses pairs, mais prenant aussi activement part aux ventes aux enchères comme en témoigne la vente *Montres de diverses époques* de janvier 1922 (présente dans notre corpus) qui présente sur le marché des montres une partie de la collection personnelle de Gélis.

La collection Olivier ne constitue pas un ensemble isolé au sein du Louvre. Elle rejoint d'autres donations majeures, notamment la collection Garnier, donnée au musée en 1916 et cataloguée par Gaston Migeon en 1917²³, ainsi que la collection Claudius Côte, léguée en

¹⁸ *Ibid.*, p. 14-17.

¹⁹ *Ibid.*, p.14.

²⁰ *Ibid.*, p. 13.

²¹ *Ibid.*, p. 13.

²² Édouard Gélis, *L'horlogerie ancienne*, préface de Raymond Badiou.

²³ Gaston Migeon, *Catalogue de la collection Garnier*, Paris, musée du Louvre, 1917.

1960²⁴. Cette convergence de donations place le Louvre en position unique : le musée détient désormais la plus importante collection de montres au monde, constituée exclusivement par la générosité de collectionneurs privés²⁵.

Cette particularité révèle un phénomène plus large : le transfert progressif du patrimoine horloger de la sphère privée vers les institutions publiques durant la première moitié du XXe siècle. Les grands collectionneurs, conscients de la valeur historique et artistique de leurs ensembles, choisissent de les léguer plutôt que de les disperser. Cette pratique témoigne d'une conception patrimoniale de la collection, où la constitution d'un corpus cohérent prévaut sur la simple accumulation ou la spéculation.

Le catalogue de la collection Olivier, établi par Catherine Cardinal, s'appuie sur un travail de thèse soutenue à Paris IV-Sorbonne en 1979 sous la direction de Jacques Thuillier²⁶. Ce travail scientifique mobilise les fiches descriptives rédigées par Olivier lui-même, conservées au département des Objets d'art, ainsi que les fiches d'inventaire élaborées par Serge Grandjean, conservateur en chef du département. L'approche de Cardinal conjugue analyse artistique et étude technique, reflétant la double nature des montres anciennes, objets d'art autant qu'instruments de mesure.

Conclusion du volet historique

L'analyse du marché des montres anciennes durant la première moitié du XXe siècle révèle un segment structuré par l'expertise technique et la sensibilité artistique. Les ventes des années 1920 témoignent d'une hiérarchie des valeurs où l'ancienneté, la matérialité précieuse et la qualité de la présentation éditoriale déterminent les prix. Le profil sociologique des collectionneurs confirme l'appartenance de l'horlogerie ancienne aux pratiques culturelles distinctives des élites, en résonance avec d'autres formes de collection érudite.

La trajectoire de Jules-René Olivier illustre l'émergence d'un type nouveau de collectionneur : l'amateur scientifique, dont la pratique s'apparente à celle d'un historien des techniques. Sa collection, par son ampleur, sa cohérence chronologique et géographique, et la qualité des pièces rassemblées, constitue un instrument de recherche autant qu'un ensemble patrimonial.

Près d'un siècle plus tard, les montres de collection occupent une place centrale dans le marché international des enchères, côtoyant les œuvres d'art les plus prestigieuses. Mais ce marché contemporain ne ressemble plus guère à celui des années 1920. Les ventes se déroulent simultanément sur plusieurs continents, les enchères se font en ligne autant qu'en salle, les catalogues sont digitalisés, et les montres elles-mêmes ont changé de statut :

²⁴ Cardinal, *op. cit.*, p. 14.

²⁵ Préface de Hubert Landais dans Cardinal, *op. cit.*

²⁶ Catherine Cardinal, *Histoire de l'horlogerie dite en petit volume depuis ses origines jusqu'au début du XIXe siècle*, thèse de 3e cycle sous la direction de Jacques Thuillier, Paris IV-Sorbonne, soutenue le 8 mai 1979.

d'objets patrimoniaux témoignant de l'histoire des techniques, elles sont devenues des actifs culturels et financiers, susceptibles d'investissement et de spéculation. Le marché horloger a subi une véritable reconfiguration.

II. Volet contemporain : Le marché des montres de collection au début du XXIe siècle

Constitution et justification du corpus contemporain

Afin d'analyser les dynamiques contemporaines du marché des montres de collection, nous avons constitué un corpus de ventes aux enchères observées principalement en décembre 2024, complété par deux ventes d'août 2025. Cette période correspond à un moment stratégique du calendrier des ventes, marqué théoriquement par une concentration d'activité commerciale liée aux fêtes de fin d'année. Le choix de décembre 2024 comme période principale permet ainsi de capter une activité soutenue du marché, caractérisée par la multiplication des vacations spécialisées et généralistes, tout en garantissant une comparabilité temporelle entre les différentes ventes observées.

Nous avons délibérément restreint notre corpus aux montres-bracelets, excluant les montres de poche, bagues-montres, pendulettes, horloges de table ou tout autre type d'objet horloger. Cette délimitation répond à un double objectif : d'une part, assurer une homogénéité typologique permettant la comparabilité des objets au sein du corpus contemporain ; d'autre part, garantir la cohérence avec le volet historique de notre étude, lui aussi centré sur les montres portables. Cette restriction typologique réduit certes la portée de notre analyse, mais elle permet d'affiner notre compréhension des mécanismes de valorisation propres à cette catégorie spécifique d'objets, qui constitue aujourd'hui le segment dominant du marché de l'horlogerie de collection.

Le corpus a été constitué à partir de ventes organisées par des maisons d'enchères opérant à l'échelle internationale. Les données ont été collectées à partir des catalogues publiés en ligne par les maisons elles-mêmes, qu'il s'agisse de ventes physiques en salle, de ventes exclusivement en ligne ou de formats hybrides combinant ces deux modalités.

La sélection des ventes a suivi une stratégie de recherche en deux temps. Pour la période de décembre 2024, nous avons procédé par croisement de plusieurs sources : recherches par mots-clés sur les moteurs de recherche ("vente enchères montres décembre 2024"), consultation systématique des sites internet des grandes maisons internationales (Aguttes, Phillips, Bonhams, Sotheby's, Christie's), et dépouillement de la *Gazette Drouot*, hebdomadaire de référence pour les ventes aux enchères en France. Pour la période d'août

2025, nous nous sommes appuyés exclusivement sur la *Gazette Drouot*, permettant d'identifier deux ventes organisées en province (Joigny et Vannes).

Au total, notre corpus comprend 1 487 montres-bracelets proposées aux enchères, réparties sur 22 ventes organisées par 13 maisons différentes. Les ventes se déploient sur plusieurs continents : Europe (Paris, Neuilly, Londres), Amérique du Nord (New York, Los Angeles) et Asie (Hong Kong), témoignant de la dimension véritablement globalisée du marché contemporain de l'horlogerie de collection. La liste complète des ventes sélectionnées est présentée en annexe.

Le corpus ne prétend en aucun cas à l'exhaustivité. Il résulte d'un ensemble de choix méthodologiques dictés par des contraintes de faisabilité et par des objectifs analytiques précis. Plusieurs biais et limites doivent ainsi être explicités.

Premièrement, nous avons privilégié les grandes maisons de ventes internationales au détriment des maisons régionales ou locales, particulièrement en France. Ce choix s'explique par des considérations pratiques : l'accessibilité des catalogues en ligne, la qualité et la standardisation des informations fournies, et la disponibilité des résultats de vente. Si cette stratégie facilite la collecte de données et garantit une certaine qualité documentaire, elle introduit néanmoins un biais en faveur du segment haut de gamme du marché. Les petites maisons de province, qui commercialisent souvent des montres de valeur plus modeste et touchent un public d'acheteurs différent, demeurent largement sous-représentées dans notre corpus. Une étude plus complète aurait gagné à intégrer davantage de ventes organisées par ces acteurs régionaux, notamment via les salles Drouot à Paris ou les études départementales.

Deuxièmement, le segment des montres constitue un marché extrêmement dynamique et volumineux. Malgré le dépouillement intégral des 22 ventes sélectionnées, de nombreuses autres vacations organisées durant les mêmes périodes n'ont pas été intégrées au corpus, faute de temps pour procéder à leur annotation systématique.

Troisièmement, le déséquilibre entre les deux périodes temporelles retenues constitue une limite importante. Nous souhaitions initialement comparer les prix entre la période estivale (août) et la période des fêtes (décembre) afin d'évaluer l'existence de variations saisonnières dans la valorisation des montres. Toutefois, la grande quantité de données à collecter a conduit à une représentation très faible de la période d'août 2025 (deux ventes seulement) par rapport à décembre 2024 (20 ventes). La période de décembre a, en effet été favorisée lors de notre collecte de données car elle présente un pic de liquidité propice à une analyse économétrique. Cette disproportion limite considérablement la pertinence de toute analyse comparative temporelle. Une collecte plus approfondie de ventes estivales serait nécessaire pour appréhender les déterminants temporels des prix des montres.

Enfin, comme notre corpus se limite à une fenêtre temporelle très restreinte (essentiellement décembre 2024), il ne permet pas d'observer les évolutions du marché dans

la durée. Une approche longitudinale, comparant plusieurs années consécutives, aurait permis d'identifier des tendances de fond, l'impact de la conjoncture économique, ou encore l'émergence de nouvelles dynamiques de valorisation.

En dépit de ces limites, que nous assumons pleinement, le corpus constitué présente une taille suffisante (1 487 objets) et une diversité géographique et institutionnelle (13 maisons sur trois continents) permettant d'analyser de manière significative les déterminants contemporains de la valeur des montres-bracelets sur le marché des enchères internationales. La transparence méthodologique dont nous faisons preuve ici permet au lecteur d'évaluer la portée et les limites de nos résultats, tout en ouvrant des pistes pour des recherches futures plus étendues.

Description des données et des variables

Notre corpus contemporain comprend donc 1 487 montres proposées aux enchères en décembre 2024 ou août 2025, issues de 13 maisons de vente réparties dans 4 pays. D'abord, un travail de documentation systématique via les catalogues de vente et les sites internet des maisons nous a permis de récolter les métadonnées relatives aux ventes elles-mêmes (voir *Figure 5*) : lieux et pays de vente, dates, maisons organisatrices, type de vente (spécialisée ou généraliste). Ensuite, par analyse automatique des descriptions textuelles associées à chaque lot, nous avons extrait les caractéristiques des montres (voir *Figure 6*) : marque, matériau, poids, dimensions, type de mécanisme, état de conservation.

Pour les données financières, nous avons collecté les prix d'adjudication ainsi que les estimations basses et hautes établies par les maisons de vente (voir *Figure 7*). Tous les montants ont été convertis en euros selon les taux de change en vigueur à la date de chaque vente, tout en conservant les prix et devises d'origine. En nous appuyant sur les politiques fiscales publiées par chaque maison, nous avons pu calculer les prix toutes charges comprises (TTC) lorsque seuls les prix hors taxes étaient disponibles, et inversement. Le corpus final comprend 42 variables réparties en trois catégories : caractéristiques des ventes (8 variables), attributs des montres (8 variables) et données de prix (6 variables). L'intégralité du corpus contemporain a été mis en ligne sur Harvard Dataverse et est librement accessible²⁷.

L'analyse de la distribution des ventes révèle une forte concentration du marché autour de quelques acteurs dominants, confirmant la structure oligopolistique du secteur des montres de collection. Les ventes ne se répartissent que dans 4 pays différents, principalement en France et aux États-Unis. Il n'y a donc pas de représentativité géographique relative dans nos données.

²⁷ Le corpus contemporain est disponible via le lien suivant : <https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/3OIJPG>

La distribution des prix d'adjudication présente une forte asymétrie. La médiane se situe à 11 136 euros, nettement inférieure à la moyenne de 41 021,25 euros, indiquant une concentration de la valeur sur un nombre restreint de lots. Le prix maximal observé atteint 3 431 700 euros et le prix minimal 62,4 euros. Cette forte dispersion, avec un écart-type de 150 390, 84 euros justifie le recours à des transformations logarithmiques dans nos analyses économétriques ultérieures afin de normaliser la distribution et de neutraliser l'effet des valeurs extrêmes.

Figure 5 : Description des variables liées aux ventes de montres du corpus contemporain

Figure 6 : Description des variables liées aux montres du corpus contemporain

Figure 7 : Description des variables liées au prix des montres du corpus contemporain

Analyse économétrique des prix contemporains

L'analyse économétrique du corpus contemporain repose sur l'estimation d'un modèle de régression hédonique visant à expliquer le logarithme du prix d'adjudication, frais inclus et exprimé en euros, à partir d'un ensemble de variables décrivant à la fois le cadre institutionnel de la vente, les caractéristiques techniques des montres et les signaux économiques fournis par les maisons de vente.

Le modèle estimé présente un coefficient de détermination satisfaisant ($R^2 = 0,674$), indiquant que près de 67 % de la variance des prix est expliquée par les variables retenues. Le test global de significativité du modèle est hautement concluant ($F = 26,46$; $p < 0,001$), ce qui confirme la pertinence générale de la spécification économétrique. La spécification retenue intègre les déterminants suivants :

$$\text{Prix (euros)} \sim \text{format de vente (live/ligne)} + \text{mouvement inconnu} + \text{mouvement manuel} + \text{mouvement quartz} + \text{mouvement électromécanique} + \text{XXIe siècle} + \text{genre homme} + \text{genre inconnu} + \text{estimation basse} + \text{estimation haute} + \text{poids} + \text{grande maison} + \text{montre en or}$$

La variable « marque » n'a pas été intégrée au modèle de régression hédonique, bien qu'elle constitue, en apparence, un déterminant central de la valeur des montres de collection. Ce choix méthodologique repose sur plusieurs considérations statistiques et analytiques.

L'ajout de la marque conduit à une explosion du nombre de modalités ce qui aurait considérablement alourdi le modèle, au détriment de sa lisibilité et de sa robustesse statistique. De plus, la variable marque présente un fort risque de colinéarité avec d'autres variables explicatives déjà intégrées au modèle, notamment l'appartenance à une grande maison de vente et les estimations basse et haute fournies par les maisons. Ces variables jouent en effet un rôle de proxy institutionnel et réputationnel ; les marques les plus légitimées sont principalement proposées par les grandes maisons et bénéficient d'estimations plus élevées.

	Coefficient	Std. Error	t-stat	p-value	CI 2.5%	CI 97.5%
Intercept	2.138392e+00	1.743963e-01	12.261681	2.433038e-23	1.793319e+00	2.483465e+00
live_ou_ligne[T.Live]	1.011776e+00	9.131683e-02	11.079843	2.031199e-20	8.310903e-01	1.192462e+00
C(Mouvement_type)[T.inconnu]	-2.547603e-02	2.533609e-01	-0.100552	9.200632e-01	-5.267939e-01	4.758418e-01
C(Mouvement_type)[T.manuel]	7.637734e-02	5.420508e-02	1.409044	1.612469e-01	-3.087667e-02	1.836313e-01
C(Mouvement_type)[T.quartz]	8.209987e-02	6.565697e-02	1.250436	2.134212e-01	-4.781367e-02	2.120134e-01
C(Mouvement_type)[T.électro-mécanique]	-5.475041e-16	1.527190e-16	-3.585043	4.778739e-04	-8.496847e-16	-2.453235e-16
C(Siècle)[T.21.0]	-1.350151e-01	6.540237e-02	-2.064376	4.100173e-02	-2.644249e-01	-5.605347e-03
Genre[T.homme]	6.834086e-02	5.621942e-02	1.215609	2.263710e-01	-4.289887e-02	1.795806e-01
Genre[T.inconnu]	3.575169e-16	9.579540e-17	3.732088	2.844052e-04	1.679693e-16	5.470644e-16
est_basse_eur	4.703492e-05	1.795263e-05	2.619946	9.857645e-03	1.151258e-05	8.255726e-05
est_haute_eur	2.623779e-05	1.183820e-05	2.216366	2.843285e-02	2.813881e-06	4.966170e-05
Poids	8.123110e-04	8.136136e-04	0.998399	3.199696e-01	-7.975625e-04	2.422185e-03
grande_maison	1.126616e+00	9.489179e-02	11.872638	2.219597e-22	9.388563e-01	1.314376e+00
materiel_or	3.349790e-02	2.617522e-01	0.127976	8.983691e-01	-4.844236e-01	5.514194e-01

Figure 8 : Résultats de la régression hédonique sur le corpus contemporain

Les résultats (voir Figure 8) mettent clairement en évidence le rôle central du cadre institutionnel dans la formation des prix sur le marché contemporain des montres de collection. Le format de vente live exerce un effet positif et fortement significatif sur les prix ($\beta = 1,01$; $p < 0,001$), suggérant que les enchères en direct favorisent une intensification de la concurrence entre acheteurs, conduisant à des niveaux de prix nettement plus élevés que dans les ventes exclusivement en ligne.

De même, l'appartenance à une grande maison de vente constitue l'un des déterminants majeurs de la valorisation économique des montres ($\beta = 1,13$; $p < 0,001$). Ce résultat confirme l'importance du capital symbolique et de la réputation institutionnelle dans le fonctionnement du marché : la notoriété de la maison agit comme un mécanisme de légitimation et de réduction de l'incertitude pour les acheteurs.

Les estimations fournies par les maisons de vente jouent également un rôle déterminant dans la formation des prix. L'estimation basse présente un coefficient positif et significatif ($\beta < 0,001$; $p = 0,010$), de même pour l'estimation haute ($\beta < 0,001$; $p = 0,028$). Les estimations apparaissent ainsi non seulement comme des indicateurs de valeur attendue,

mais comme de véritables instruments de coordination du marché qui structurent le niveau de prix atteint lors de l'adjudication.

En revanche, les caractéristiques techniques intrinsèques des montres jouent un rôle plus limité dans l'explication des prix. Ni le type de mouvement (manuel, quartz ou inconnu), ni la présence d'or comme matériau principal, ni le poids de la montre n'exercent d'effet significatif sur les prix, toutes choses égales par ailleurs. Ces résultats suggèrent que, dans le marché contemporain, les propriétés matérielles des montres sont largement supplantées par les dispositifs institutionnels et informationnels de mise en vente.

L'effet de l'ancienneté apparaît plus nuancé. Les montres datées du XXI^e siècle présentent un effet négatif et significatif sur les prix ($\beta = -0,135$; $p = 0,041$), indiquant une valorisation inférieure par rapport aux pièces issues de périodes antérieures. Ce résultat va dans le sens d'une préférence du marché pour les montres perçues comme historiques ou patrimoniales, même dans un contexte de production industrielle avancée et de forte standardisation des modèles récents.

Transformations des mécanismes de valorisation : du marché historique au marché contemporain

Dans l'ensemble, cette modélisation met en évidence une transformation profonde des mécanismes de valorisation par rapport aux marchés historiques étudiés dans la première partie de cet article. L'analyse comparative des déterminants du prix révèle un basculement radical dans les critères structurant la valeur des montres de collection entre les années 1920 et la période actuelle.

Au début du XX^e siècle, notre analyse économétrique du corpus historique montrait que la matérialité constituait un déterminant clé de la valeur. La présence d'argent, de cuivre ou d'émail avait un effet significatif sur le prix de vente d'une montre. Cette sensibilité aux matériaux révélait une valorisation fondée sur des critères tangibles et objectivables : le poids en métal précieux, la rareté des composants, le coût de fabrication. Les acheteurs des années 1920, majoritairement issus de l'aristocratie et des classes supérieures cultivées, semblaient évaluer les montres selon une logique patrimoniale où la valeur intrinsèque du matériau garantissait la pérennité de l'investissement.

À l'inverse, le marché contemporain révèle une quasi-disparition de ces critères matériels comme déterminants principaux du prix. Notre analyse économétrique montre que ni le type de mouvement, ni la présence d'or comme matériau principal n'exercent d'effet significatif sur les prix. Il nous a été confirmé que « les montres de collections sont en acier, les vrais collectionneurs veulent de l'acier »²⁸. Ces résultats suggèrent que, dans le marché

²⁸ Entretien avec le gérant de la boutique *BANC BIJOUX Montres-Prestige* à Paris, 13 janvier 2026.

contemporain, les propriétés matérielles des montres sont largement supplantées par les dispositifs institutionnels et informationnels de mise en vente.

Ce qui structure désormais la valeur, ce sont des critères institutionnels et réputationnels : l'appartenance à une grande maison de vente constitue l'un des déterminants majeurs de la valorisation économique des montres. Ce résultat confirme l'importance du capital symbolique et de la réputation institutionnelle dans le fonctionnement du marché des montres de collection, la notoriété de la maison agissant comme un puissant mécanisme de légitimation et de réduction de l'incertitude pour les acheteurs, « on vient nous voir car notre bonne notation sur internet met en confiance »²⁹. La montre-bracelet contemporaine ne se vend plus comme un assemblage de matériaux précieux, mais comme un actif culturel labellisé, dont la valeur dépend de l'écosystème institutionnel qui l'entoure.

L'ancienneté constituait, dans le corpus historique, le déterminant le plus puissant de la valeur. Les montres attribuées au XVI^e siècle bénéficiaient d'une valorisation exceptionnellement élevée. Les collectionneurs érudits du début du XX^e siècle, comme Jules-René Olivier, recherchaient les pièces les plus anciennes pour documenter l'histoire de l'horlogerie depuis ses origines.

Le marché contemporain présente une configuration différente. Notre analyse économétrique révèle que l'ancienneté relative des montres exerce un effet négatif modéré pour les pièces datées du XXI^e siècle, indiquant une valorisation légèrement inférieure par rapport aux périodes antérieures. Ce résultat suggère une préférence du marché pour les montres perçues comme historiques ou patrimoniales, même dans un contexte de production industrielle avancée. Encore une fois, ce résultat a été confirmé par un professionnel : « les collectionneurs aiment les montres des années 60/70 »³⁰. Toutefois, l'ampleur de cet effet demeure modeste comparée aux facteurs institutionnels évoqués précédemment.

Cette évolution révèle un déplacement du critère d'ancienneté brute vers celui de période de référence. Le marché contemporain ne valorise pas l'ancien en tant que tel, mais certaines époques spécifiques identifiées comme des "âges d'or" de l'horlogerie notamment les années 1950-1960 pour des montres iconiques comme la Rolex Submariner de 1953³¹, ou l'Omega Speedmaster de 1957³². Cette périodisation sélective témoigne d'une historicisation du goût : ce n'est pas uniquement la profondeur historique qui compte, mais l'appartenance à des moments historiques mythifiés par le discours des experts, des collectionneurs et du marketing des manufactures elles-mêmes.

²⁹ Entretien avec le gérant de la boutique *BANC BIJOUX Montres-Prestige* à Paris, 13 janvier 2026.

³⁰ Entretien avec le gérant de la boutique *BANC BIJOUX Montres-Prestige* à Paris, 13 janvier 2026.

³¹ Site officiel de Rolex, <https://www.rolex.com/fr/about-rolex/history/1953-1967>, consulté le 13 janvier 2026.

³² Site officiel d'Omega, <https://www.omegawatches.com/fr/chronicle/1957-three-legends-are-born>, consulté le 13 janvier 2026.

Alors que la matérialité, l'ancienneté et la présentation éditoriale structuraient fortement les prix au début du XX^e siècle, le marché contemporain apparaît dominé par des logiques institutionnelles, réputationnelles et informationnelles. La valeur des montres de collection repose ainsi moins sur leurs caractéristiques intrinsèques que sur les conditions de leur mise en circulation sur le marché, confirmant un processus avancé de financiarisation et d'artification, de passage à l'art³³, des objets horlogers.

Analyse qualitative du marché contemporain

Le marché contemporain des montres de collection se caractérise par une professionnalisation et une diversification des canaux de vente. Si les ventes publiques traditionnelles en salle restent un point d'ancrage historique, les ventes en ligne ont pris une place croissante, notamment depuis la Covid-19, permettant d'élargir l'audience des enchères et favorisant une internationalisation des ventes³⁴. Le développement de plateformes numériques dédiées s'inscrit dans une tendance plus large de digitalisation du marché de l'art et des biens de collection. Ainsi, selon une enquête du *Journal des Arts*³⁵, le marché des montres de collection a explosé ces dernières années avec l'arrivée de la digitalisation et des plateformes en ligne. Cela a favorisé une diffusion rapide de l'information et une participation accrue par des acheteurs de différents continents. Parallèlement, le marché secondaire des montres d'occasion connaît un développement progressif³⁶ ; de façon générale, le marché secondaire du luxe est aujourd'hui estimé à plus de 36 milliards de dollars par an³⁷. Ceci peut s'expliquer par plusieurs raisons, notamment l'apparition d'une nouvelle génération de consommateurs, plus soucieux de l'environnement. Le marché secondaire est aussi parfois un moyen pour les grandes marques de développer l'aspect symbolique d'un produit plutôt que sa qualité intrinsèque. Cet aspect du marché de luxe est nettement développé dans l'étude de cas.

De plus, les acteurs du marché ne se limitent plus aux seules maisons de ventes. On y trouve également des experts horlogers reconnus et des plateformes intermédiaires qui jouent un rôle de facilitateurs de confiance entre vendeurs et acheteurs. L'importance de la satisfaction client semble primordial, ce qui explique la mise en avant de la note élevée associée à la

³³ Heinich, Nathalie, Shapiro, Roberta, *De l'artification*. Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2012

³⁴ Kane El Hadj, *Marché des montres de luxe de seconde main et digitalisation de l'économie*, Université Bourgogne Franche-Comté, 2023.

³⁵ Marie Potard, « Les montres de collection, un marché dynamique », *Le Journal des Arts*, 2021. <https://www.lejournaldesarts.fr/marche/les-montres-de-collection-un-marche-dynamique-153226> consulté le 13 janvier 2026.

³⁶ Kane El Hadj, *Marché des montres de luxe de seconde main et digitalisation de l'économie*, Université Bourgogne Franche-Comté, 2023.

³⁷ Valérie Leboucq, « L'occasion, une aubaine pour les maisons de luxe », *LesEchos*, 2019, <https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/loccasion-une-aubaine-pour-les-maisons-de-luxe-1140032> , consulté le 13 janvier 2026.

boutique sur google de notre professionnel³⁸. Cette complexification de l'écosystème s'accompagne d'une communication narrative autour des objets. Dans les catalogues contemporains, les descriptions mobilisent fréquemment un vocabulaire patrimonial, intégrant des références historiques, des analyses stylistiques³⁹, ce qui place la montre non seulement dans une perspective économique, mais aussi culturelle et symbolique. En ce sens, le marché des montres de collection s'apparente à d'autres segments de biens culturels, où la valeur ne dépend pas uniquement du bien lui-même, mais aussi de sa mise en récit, de sa rareté historique et de son aura institutionnelle, comme nous allons le développer dans la partie étude de cas.

Le marché contemporain des montres de collection illustre aussi pleinement l'ambiguïté de la pratique de la collection analysée par Boltanski et Esquerre dans *Enrichissement*⁴⁰, oscillant entre logique de totalisation désintéressée et intégration aux mécanismes capitalistes de valorisation. Cette tension se traduit par la coexistence de collectionneurs passionnés et érudits, d'investisseurs à visée patrimoniale et spéculative, et de nouveaux amateurs recherchant avant tout une distinction sociale et symbolique⁴¹.

Étude de cas

Le lot choisi pour illustrer nos analyses quantitatives est une Rolex Cosmograph Daytona "Paul Newman", référence 6264 (voir *Figure 9*). Il s'agit du lot numéro 2501, proposé à la vente lors de la vacation Fine Watches organisée par Sotheby's à Hong Kong du 10 au 17 décembre 2024⁴². Cette montre est décrite comme un chronographe-bracelet en acier inoxydable, fabriqué vers 1970, équipé d'un calibre mécanique 72B à remontage manuel, d'un cadran blanc et d'un bracelet Oyster en acier signé Rolex. Le diamètre du boîtier est de 37 mm. L'ensemble (boîtier, cadran et mouvement) est signé Rolex, une marque dont la légitimité dans le milieu horloger n'est plus à démontrer.

L'estimation de ce lot était comprise entre 1 600 000 et 2 400 000 HKD. Cet intervalle d'estimation apparaît relativement élevé et marginal dans nos données, bien qu'il soit plus fréquent pour les montres issues de marques fortement légitimées et vendues par les

³⁸ Entretien avec le gérant de la boutique *BANC BIJOUX Montres-Prestige* à Paris, 13 janvier 2026.

³⁹ Voir corpus contemporain :

<https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/42IUOJ>

⁴⁰ Boltanski Luc, Esquerre Arnaud, *Enrichissement. Une critique de la marchandise*, Paris, Gallimard, 2017, chapitre VII « La forme collection ».

⁴¹ Donato Emilio Andrioli, « Stéréotypes horlogers : 5 types de porteurs de montres, du spéculateur au collectionneur », *Chrono 24*, 2025,

https://www.chrono24.fr/magazine/stereotypes-horlogers-5-types-de-porteurs-de-montres-du-speculateur-au-collectionneur-p_146573/, consulté le 14 janvier 2026.

⁴² Site officiel de Sotheby's, <https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2024/fine-watches-10/cosmograph-daytona-paul-newman-reference-6264-a?locale=fr>, consulté le 11 janvier 2026.

grandes maisons de ventes telles que Sotheby's, Bonhams ou Phillips. Cette Rolex Cosmograph Daytona a finalement été adjugée pour 2,400,000 HKD.

Figure 9 : Rolex Cosmograph Daytona "Paul Newman", référence 6264

Sotheby's est reconnue comme l'une des principales maisons de ventes aux enchères au monde, particulièrement active sur le segment des montres de collection, et constitue par ailleurs la maison la plus représentée dans notre corpus. Son département *Fine Watches* organise des ventes spécialisées au cours desquelles les pièces les plus recherchées sont présentées à une clientèle internationale.

La provenance de cette montre est malheureusement inconnue. Comme pour la quasi-totalité des montres constituant notre corpus contemporain, les informations relatives aux propriétaires précédents ne sont pas rendues publiques par les maisons de vente et aucun élément donné par la maison de vente ne permet de retracer le parcours antérieur des montres. Cette absence de provenance n'est pas un cas isolé, contrairement aux objets d'art dont la traçabilité est cruciale, la majorité des montres circulent dans un régime d'anonymat, souvent pour des raisons de confidentialité. Ceci démontre que si les montres sont entrées dans un processus d'artification, elles n'ont pas encore atteint le statut d'œuvre d'art à part entière.

Le modèle présent ici, dit *Paul Newman*, correspond à une variation particulière de la Rolex Daytona, caractérisée par un cadran dit *exotic* et par une histoire culturelle étroitement liée à l'acteur américain Paul Newman. Ce surnom est devenu, au fil du temps, un marqueur central de rareté et de désirabilité dans le monde des collectionneurs, contribuant directement à la valorisation marchande des pièces concernées⁴³.

⁴³ Site Chrono24, <https://www.chrono24.fr/rolex/daytona-paul-newman--imod2756.htm>, consulté le 13 janvier 2026.

Dans son ouvrage *Rolex and the changing luxury goods industry (since 1990)*⁴⁴, Pierre-Yves Donzé montre que, si les montres Rolex ont peu évolué sur le plan du design depuis les années 1960, la stratégie interne de l'entreprise a été profondément transformée à partir des années 1990 afin de maintenir sa compétitivité. Parmi ces transformations, l'auteur met en lumière une hausse marquée des prix, destinée à préserver le statut économique et social de la marque. Donzé souligne également l'importance accordée par Rolex au marché des enchères et au marché secondaire, c'est-à-dire à la revente d'objet ayant déjà appartenu à quelqu'un. Cette pratique contribue à la rareté perçue par l'acheteur et permet d'insuffler une dimension narrative à l'objet vendu, de lui conférer une histoire, notamment s'il est lié à une personnalité publique. Ainsi, le travail opéré par Rolex au cours des dernières décennies s'est moins concentré sur la transformation des produits eux-mêmes que sur un processus de légitimation symbolique et institutionnelle de ses montres.

Cette analyse peut être complétée par l'article du *New York Times* "For Sale: Memories From One of Hollywood's Most Enduring Love Stories"⁴⁵. L'autrice y évoque une vacation exceptionnelle organisée par Sotheby's à New York, consacrée à la mise aux enchères d'objets ayant appartenu à Paul Newman et à l'actrice Joanne Woodward, afin de célébrer leur vie commune et leur carrière cinématographique. Plus de 300 objets ont été vendus à cette occasion, parmi lesquels figuraient plusieurs montres ayant appartenu à l'acteur. L'article rappelle notamment qu'en 2017, une Rolex ayant appartenu à Paul Newman a été adjugée pour 17,8 millions de dollars lors d'une vente Phillips à New York, établissant alors un record mondial pour une montre-bracelet vendue aux enchères. L'autrice insiste encore sur le rôle central de la dimension narrative et biographique dans la construction de la valeur des objets de collection.

Ainsi, dans le cas du lot étudié, ce n'est, encore une fois, pas tant la qualité intrinsèque de la montre qui explique le niveau élevé du prix atteint, que la dimension narrative, historique et symbolique qui l'entoure. Cette étude de cas met en lumière certaines limites de notre modèle économétrique, qui ne permet pas de capter ces dimensions qualitatives pourtant déterminantes dans la formation des prix sur le marché contemporain des montres de collection.

Conclusion du volet contemporain

L'analyse du marché contemporain des montres de collection révèle un segment fortement structuré et profondément transformé par rapport aux configurations historiques observées au début du XX^e siècle. Les mécanismes de valorisation des montres-bracelets reposent

⁴⁴ Pierre-Yves Donzé, *Rolex and the changing luxury goods industry (since 1990)*, Manchester University Press, 2025.

⁴⁵ Livia Albeck-Ripka, "For Sale: Memories From One of Hollywood's Most Enduring Love Stories", *The New York Times*, 2023, <https://www.nytimes.com/2023/03/03/arts/paul-newman-joanne-woodward-auction.html>, consulté le 13 janvier 2026.

aujourd'hui moins sur leurs caractéristiques matérielles intrinsèques que sur les dispositifs institutionnels, réputationnels, informationnels et narratifs qui encadrent leur mise en circulation sur le marché des enchères. L'ancienneté conserve toutefois une importance relative, mais selon des modalités renouvelées. Le marché contemporain ne valorise plus la profondeur historique en tant que telle, mais privilégie certaines périodes notamment les années 1960-1970.

L'exemple de la Rolex Daytona « Paul Newman » illustre la manière dont la rareté perçue, l'association à une figure médiatique et l'inscription dans un récit collectif peuvent primer sur les qualités intrinsèques de l'objet, montrant un stade avancé d'artificialité. Ainsi, le marché contemporain des montres de collection apparaît comme un espace hautement financiarisé et artificiel, où la valeur se construit à l'intersection de logiques économiques, symboliques et institutionnelles.

Conclusion

L'analyse croisée des marchés des montres de collection dans les années 1920 et en 2024/2025 met en évidence une transformation profonde des mécanismes de valorisation et des profils d'acteurs, tout en révélant certaines continuités structurelles. Dans les ventes parisiennes de la première moitié du XX^e siècle, la valeur des montres repose principalement sur des critères matériels, historiques et éditoriaux : ancienneté, matérialité précieuse, et qualité de la présentation en catalogue constituent alors les fondements d'une hiérarchie des valeurs largement partagée par des collectionneurs issus des élites sociales et culturelles. La montre y est appréhendée comme un objet patrimonial, inscrit dans une démarche érudite et dans une logique de distinction fondée sur la connaissance et la rareté.

À l'inverse, le marché contemporain des montres de collection apparaît dominé par des logiques institutionnelles, réputationnelles et informationnelles. L'économétrie comme l'analyse qualitative montrent que la valeur se construit désormais moins à partir des caractéristiques intrinsèques de l'objet que des conditions de sa mise en circulation : rôle central des grandes maisons de vente, poids des estimations, format des enchères, importance de la narration et de la labellisation symbolique. Les profils d'acteurs se sont également diversifiés, intégrant, aux côtés des collectionneurs passionnés, des investisseurs et des intermédiaires spécialisés opérant dans un marché globalisé et largement digitalisé.

Envisagée à l'intersection de l'histoire des techniques, des arts décoratifs et des cultures du luxe, la montre constitue ainsi un observatoire privilégié de l'évolution des marchés de l'art. Elle permet de saisir le passage d'un régime de valeur fondé sur la matérialité et l'érudition à un régime où prédominent l'institution, la réputation et le récit. Cette recomposition s'accompagne d'une redéfinition des hiérarchies esthétiques et des formes de distinction sociale : si la montre demeure un marqueur de prestige, ce prestige se fonde aujourd'hui

moins sur la possession d'un objet ancien et documenté que sur l'accès à un écosystème institutionnel capable de transformer l'objet horloger en actif culturel et symbolique.

Bibliographie

Catalogues et sources primaires

Objets d'Art et de Curiosité - Montres, vente de Monsieur Bruno, Paris, octobre 1921. Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA), Paris.

Montres de diverses époques, vente de Monsieur Gélis, horloger, Paris, janvier 1922. Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA), Paris.

Horlogerie, Bijoux anciens, appartenant à Madame Labat, Paris, octobre 1923. Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA), Paris.

Procès-verbaux des ventes d'octobre 1921, janvier 1922 et octobre 1923, Archives de Paris.

Annuaire et répertoires de collectionneurs

Annuaire du Commerce Didot-Bottin, Paris, Firmin-Didot, 1911, p. 2492.

Annuaire du Commerce Didot-Bottin, Paris, Firmin-Didot, 1913, p. 2635.

Annuaire du Commerce Didot-Bottin, Paris, Firmin-Didot, 1919.

Annuaire du Commerce Didot-Bottin, Paris, Firmin-Didot, 1926, p. 3424.

CAMPBELL, Francis, *Annuaire de la Curiosité, des Beaux-Arts et de la Bibliophilie*, Paris, 1920.

CAMPBELL, Francis, *Annuaire de la Curiosité, des Beaux-Arts et de la Bibliophilie*, Paris, 1925.

Ouvrages et articles scientifiques

CARDINAL, Catherine, *Les montres et horloges de table du musée du Louvre, Tome I, La collection Olivier*, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2000.

CARDINAL, Catherine, *Les montres et horloges de table du musée du Louvre, Tome II*, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2000.

MIGEON, Gaston, *Catalogue de la collection Garnier*, Paris, musée du Louvre, 1917.

GÉLIS, Édouard, *L'horlogerie ancienne*, préface de Raymond Badiou, Toulouse. Disponible en ligne : <https://books.google.fr/books?id=c6gAEQAAQBAJ> [consulté le 6 janvier 2026].

CARDINAL, Catherine, *Histoire de l'horlogerie dite en petit volume depuis ses origines jusqu'au début du XIXe siècle*, thèse de 3e cycle sous la direction de Jacques Thuillier, Paris IV-Sorbonne, soutenue le 8 mai 1979.

PIKETTY, Thomas, *Les hauts revenus en France au 20e siècle. Inégalités et redistributions, 1901-1998*, Paris, Grasset, 2001.

BOURDIEU, Pierre, *La Distinction. Critique sociale du jugement*, Paris, Éditions de Minuit, 1979.

BOLTANSKI, Luc et ESQUERRE, Arnaud, *Enrichissement. Une critique de la marchandise*, Paris, Gallimard, 2017, chapitre VII « La forme collection ».

DONZÉ, Pierre-Yves, *Rolex and the changing luxury goods industry (since 1990)*, Manchester, Manchester University Press, 2025.

EL HADJ, Kane, *Marché des montres de luxe de seconde main et digitalisation de l'économie*, Université Bourgogne Franche-Comté, 2023.

HEINICH, Nathalie, SHAPIRO, Roberta, *De l'artification*. Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2012

Presse et sources contemporaines

ALBECK-RIPKA, Livia, “For Sale: Memories From One of Hollywood's Most Enduring Love Storie”, *The New York Times*, 3 mars 2023, en ligne : <https://www.nytimes.com/2023/03/03/arts/paul-newman-joanne-woodward-auction.html> [consulté le 13 janvier 2026].

LEBOUCQ, Valérie, « L'occasion, une aubaine pour les maisons de luxe », *Les Echos*, 15 octobre 2019, en ligne : <https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/occasion-une-aubaine-pour-les-maisons-de-luxe-1140032> [consulté le 13 janvier 2026].

POTARD, Marie, « Les montres de collection, un marché dynamique », *Le Journal des Arts*, 2 mars 2021, en ligne : <https://www.lejournaldesarts.fr/marche/les-montres-de-collection-un-marche-dynamique-153226> [consulté le 13 janvier 2026].

ANDRIOLI, Donato Emilio, « Stéréotypes horlogers : 5 types de porteurs de montres, du spéculateur au collectionneur », *Chrono 24*, 6 février 2025, en ligne : https://www.chrono24.fr/magazine/stereotypes-horlogers-5-types-de-porteurs-de-montres-du-speculateur-au-collectionneur-p_146573/, [consulté le 14 janvier 2026].

Site officiel Chrono24, « Rolex Daytona Paul Newman », <https://www.chrono24.fr/rolex/daytona-paul-newman--imod2756.htm> [consulté le 13 janvier 2026].

Site officiel de Sotheby's, « Cosmograph Daytona Paul Newman », <https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2024/fine-watches-10/cosmograph-daytona-paul-newman-reference-6264-a?locale=fr> , [consulté le 11 janvier 2026].

Site officiel de Rolex, « History : 1953-1967 », <https://www.rolex.com/fr/about-rolex/history/1953-1967>, [consulté le 13 janvier 2026].

Site officiel d'Omega, « 1957 : Three Legends Are Born », <https://www.omegawatches.com/fr/chronicle/1957-three-legends-are-born>, [consulté le 13 janvier 2026].

Entretien

Entretien avec le gérant de la boutique *BANC BIJOUX Montres-Prestige*, Paris, 13 janvier 2026

Annexe : Liste des ventes du corpus contemporain

Date	Maison de vente	Titre de la vente	Ville/Pays
3 décembre 2024	Ader	Bijoux & montres	Paris, France
9 décembre 2024	Aguttes	Montres de collection	Neuilly, France
22 nov. - 4 déc. 2024	Bonhams	Weekly watches	Londres, Royaume-Uni
22 nov. - 3 déc. 2024	Bonhams	Vente de cadeaux de luxe en ligne	Londres, Royaume-Uni
29 nov. - 12 déc. 2024	Bonhams	Weekly montres	Paris, France
10-17 décembre 2024	Bonhams	Weekly bijoux	Los Angeles, États-Unis
12 décembre 2024	Bonhams	Fine Watches	Londres, Royaume-Uni
5-13 décembre 2024	Bonhams	Montres haut de gamme	New York, États-Unis
4-13 décembre 2024	Bonhams	All I Want for Christmas	Hong Kong
7 décembre 2024	Crédit Municipal	Horlogerie	Paris, France
10 décembre 2024	Christie's	Magnificent Jewels	New York, États-Unis
6-17 décembre 2024	Christie's	Joaillerie Paris	Paris, France
13 décembre 2024	Drouot estimations	Importants bijoux & montres	Paris, France
12 décembre 2024	Millon	Horlogerie	Paris, France
8 décembre 2024	Phillips	The New York Watch Auction: XI	New York, États-Unis

26 nov. - 12 déc. 2024	Sotheby's	Fine Jewels	New York, États-Unis
27 nov. - 13 déc. 2024	Sotheby's	Fine Watches	New York, États-Unis
10-17 décembre 2024	Sotheby's	Fine Watches	Hong Kong
17 décembre 2024	Sotheby's	Important Jewels	Hong Kong
2 décembre 2024	Ulysse & Victor	Les montres !	Paris, France
31 août 2025	Joigny enchères	Belle Vente d'Août	Joigny, France
30 août 2025	Ruellan auction	Bijoux & mode !	Vannes, France